

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento ortodóntico en paciente clase II esquelética con incompetencia labial y apiñamiento severo

Orthodontic treatment in a skeletal class II patient with lip incompetence and severe crowding

Erlyn Geovanny Montenegro Cirino¹. María Pía Palacios Pérez². Eduardo Francisco Pazmiño Rodríguez³

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0003-5714-1453>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0003-6799-5495>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-8094-7787>

Correspondencia:

e.egmontenegro@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

Este caso clínico describe el tratamiento ortodóntico de un paciente adolescente de 17 años que llegó con el interés de mejorar su aspecto, en su primera evaluación presenta un examen facial con aparente competencia labial, tipo de cara mesofacial, perfil convexo, tercio inferior dentro del límite inferior a la norma, en sus análisis radiográficos se diagnosticó una Clase II esquelética a causa maxilar, crecimiento patrón horizontal, apiñamiento severo, bi proinclinación y bi protrusión dentoalveolar, en una segunda evaluación se complementó el diagnóstico con la evidencia de la incompetencia labial. El plan de tratamiento se aplicó la técnica MBT slot 0.022" con exodoncias de primeros premolares. Entre las biomecánicas empleadas fueron, distalización de caninos mediante lacebacks y retracción del segmento anterior mediante arco de retracción. El presente caso hace énfasis a la importancia de realizar un diagnóstico integral y constante para identificar signos funcionales disimulados por hábitos compensatorios. El objetivo general de este tratamiento es especificar la efectividad de las extracciones de primeros premolares para la corrección del apiñamiento severo y la incompetencia labial en un paciente Clase II esquelética. Este estudio se llevó a cabo mediante un estudio retrospectivo, descriptivo de enfoque cualitativo, basado en el análisis clínico y analítico.

Palabras clave: Clase II esquelética. Protrusión maxilar. Reporte de caso.

ABSTRACT

This clinical case describes the orthodontic treatment of a 17-year-old adolescent patient who arrived with the interest of improving his appearance, in his first evaluation he presents a facial examination with apparent labial competence, type of mesofacial face, convex profile, inferior third within the inferior limit to the norm, in his radiographic analysis a skeletal Class II was diagnosed with maxillary cause, horizontal pattern growth, severe crowding, biproclination and bidentoalveolar protrusion, in a second evaluation the diagnosis was complemented with evidence of lip incompetence. The treatment plan was applied the MBT slot 0.022" technique with extractions of first premolars. Among the biomechanics used were distalization of canines by lacebacks and retraction of the anterior segment by retraction arch. The present case emphasizes the importance of making a comprehensive and constant diagnosis to identify functional signs disguised by compensatory habits. The general objective of this treatment is to specify the effectiveness of first premolar extractions for the correction of severe crowding and lip incompetence in a skeletal Class II patient. This study

was carried out through a retrospective, descriptive study with a qualitative approach, based on clinical and analytical analysis.

Keywords: Skeletal class II. Maxillary protrusion. Case report.

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones constituyen el tercer problema más frecuente en la salud bucodental. De acuerdo con Proffit (2018), nos indica que las maloclusiones corresponden a un 65% de la población en general y que aproximadamente entre el 15% a 25% de está es representada por la clase II esquelética (1,2).

En un estudio de Ardani et al. (2018), menciona la Clase II esquelética en la población de los Estados Unidos es del 15%, en Europa Occidental es del 35% y en Colombia es del 14.9% al 24% (3), además Borja et al. (2021), muestra una prevalencia del 43.56% en la provincia del Azuay-Ecuador (4).

La Clase II esquelética varía de acuerdo a su población siendo su etología multifactorial incluyendo factores genéticos - ambientales, y su característica es una discrepancia antero-posterior entre el maxilar superior y la mandíbula (2). Complementariamente, Vidaurre et al. (2022) destaca que esta alteración puede manifestarse de diferentes maneras, siendo la más común por deficiencia mandibular (5), dejando a una de las variantes menos exploradas la Clase II esquelética por protrusión maxilar, en donde el maxilar superior se encuentra adelantado con respecto a la base del cráneo, sin que necesariamente exista un retrognatismo mandibular.

Clínicamente este patrón se expresa mediante en un perfil facial convexo, proyección del tercio medio facial, protrusión de los incisivos superiores, un ángulo SNA aumentado, un valor de ANB superior a 4° y con un SNB dentro de los valores normales (5).

Además de una expresión clínica habitual de labios incompetentes, la cual Proffit (2018), lo describe como la distancia entre el labio superior e inferior mayor a 3 mm en estado de reposo (1). Según Akram S. et al. (2021),

indica que es un problema multidisciplinario y que su causa más común es la bi protrusión dentoalveolar maxilar (6).

Estas alteraciones funcionales ejercen presiones musculares desequilibradas sobre las estructuras faciales, lo que modifica la trayectoria natural del crecimiento y favorece patrones esqueléticos desfavorables, guardando relación con teorías como la matriz funcional de Moss, la cual propone que el crecimiento óseo está determinado por la actividad de los tejidos blandos (7).

Asimismo, la coexistencia de apiñamiento dental severo, definido como una discrepancia de espacio mayor a 7 mm, agrava la problemática clínica en estos pacientes. De tal manera que para buscar una estabilidad luego de resolver el apiñamiento severo podemos postular el triángulo diagnóstico de Tweed et al. (1969), quien le da un protagonismo al incisivo inferior indicando su estabilidad al aproximarse a un IMPA 90° (8).

La alteración funcional, estructural y del perfil facial tiene una importante repercusión psicosocial, según Matthews et al. (2017), detallan algunas razones propuestas por Proffit, Field y Saber, donde indican la necesidad del tratamiento ortodóncico para eliminar o reducir barreras sociales provocados por una apariencia dental desfavorable (9).

A lo largo del tiempo, el tratamiento de la Clase II ha evolucionado, pasando de enfoques únicamente correctivos a estrategias integrales que se consideran la estética facial, el equilibrio funcional y la estabilidad ósea. En los casos de Clase II por protrusión maxilar con apiñamiento severo, el tratamiento ortodóncico con la extracción de los primeros premolares superiores e inferiores, constituye una opción terapéutica efectiva

para la retracción del sector anterior, mejorar el perfil facial y lograr un cierre labial pasivo funcional y estético (10).

Según Proffit (2018), el diagnóstico ortodóncico comprende en la obtención de una base de datos del paciente, de la cual se elaborará de manera clara y completa una lista de los problemas del paciente dejando en claro lo sencillo de la elección de un tratamiento adecuado si no se ha obviado ningún elemento importante (1).

De acuerdo con la Dra. Cuellar Cecilia (2024), nos indica que se debe identificar el origen de los problemas y su vínculo entre sí ya que es primordial al momento de definir las características individuales del paciente y poner de antelación un orden al realizar el plan de tratamiento (11).

El propósito de este trabajo es analizar el abordaje diagnóstico y terapéutico de un paciente con maloclusión Clase II esquelética por protrusión maxilar, incompetencia labial y apiñamiento dental severo, haciendo énfasis en el impacto del tratamiento ortodóncico con extracciones de primeros premolares superiores e inferiores sobre el perfil facial, aportando una mejor comprensión clínica y terapéutica en este tipo de pacientes.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente masculino de 17 años que acudió a la consulta de la clínica de post grado de ortodoncia de la USGP con la principal preocupación de alinear sus dientes. No refirió antecedentes médicos sistémicos ni tratamientos ortodóncicos previos. Se explicó claramente al paciente y a su tutor legal el propósito de esta investigación entendiendo los riesgos y beneficios, asegurando por parte de los investigadores el adoptar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de sus datos personales, dándonos la autorización del uso de sus fotografías, radiografías y modelos para fines científicos y educativos. Previo a la realización de este trabajo se obtuvo la aprobación del Comité de Investigación en

Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con el código CEISH-USGP- CAS- ODO-2025-0012.

En el análisis clínico facial (Figura 1 A y B), se identificó un biotipo mesofacial, con un perfil convexo y proquelia. No se observó incompetencia labial en reposo, pero se observa un labio superior delgado, nariz grande y una leve dificultad para pronunciar la letra "R".

En la evaluación intraoral (Figura 1 C-G), se observó una arcada triangular superior y una arcada ovoidea inferior ambas ligeramente colapsadas, relaciones molares Clase I y canina Clase II C/C, apiñamiento severo en ambas arcadas, overjet de 5 mm, overbite de 7 mm, e inclinación de la línea media dental hacia la derecha.

Figura 1. Fotografías extra e intraorales iniciales del paciente

Nota. A) Vista frontal: Biotipo mesofacial, labios aparentemente con sellado labial. B) Vista de perfil: Perfil convexo. C y E. Vista lateral derecha e izquierda: Relación molar Clase I y canina Clase II C/C. D) Apiñamiento severo, línea media inclinada hacia la derecha, mordida en tijera de la Pz. N.º 27. F y G) Vista oclusal superior e inferior: Forma de arcadas superior triangular, inferior

ovoidea ambas ligeramente colapsada con giroversión de piezas dentarias. Fotografía obtenida durante el tratamiento.

En la radiografía panorámica (Figura 2), se evidenció asimetría normal de cóndilos, ramas y asimetría funcional del cuerpo mandibular, y la presencia de terceros molares inferiores impactados y superiores retenidos.

Figura 2. Radiografía panorámica y cefalométrica con trazado inicial

Nota. Se observa la asimetría esquelética del cuerpo mandibular y presencia de terceros molares superiores retenidos e inferiores impactados.

Para establecer un diagnóstico adecuado a la causa etiológica de la maloclusión Clase II esquelética es necesario utilizar varios análisis cefalométricos a través de una radiografía lateral de cráneo. Para este caso, la

aplicación combinada de los análisis de Steiner, Jarabak y Ricketts (Figura 3) y detallando sus valores cefalométricos en las Tabla 1, 2 y 3, conforme a estas bases se estableció un plan de tratamiento individualizado.

Figura 3. Radiografía cefalométrica con trazado inicial

Nota. Se observa un aumento en los ángulos SNA y ANB, indicando la protrusión maxilar y una discrepancia esquelética de Clase II. El análisis fue realizado según las guías de Steiner, Jarabak y Ricketts. Fuente de elaboración propia a partir de la imagen diagnóstica inicial del paciente.

Tabla 1. Análisis cefalométrico inicial según Steiner

Medidas	Valor normal	Valor Paciente	Interpretación
SNA	82° +/- 2°	86°	Protrusión maxilar
SNB	80° +/- 2°	80°	Norma
ANB	2° +/- 2°	6°	Clase II esquelética
SE	22mm	20mm	Cóndilo en posición más anterior a la cavidad glenoidea

Nota. Fuente de elaboración a partir del trazado cefalométrico inicial del paciente.

Tabla 2. Análisis cefalométrico inicial según Jarabak

Medidas	Valor normal	Valor Paciente	Interpretación
S	123° (+/-5)	120°	Norma
Ar	143 (+/-6°)	150°	Menor proyección del rostro, retrognatismo mandibular.
Gn/sup	55° (+/-3°)	49°	Retrognatismo mandibular.
Gn/inf	75° (+/-3°)	78°	Norma
I inf a Go-Gn	90° (+/-5°)	104°	Proinclinación dentoalveolar mandibular
I sup a S-N	103° (+/-2°)	113°	Proinclinación dentoalveolar maxilar
Angulo interincisivo	131° (+/-2°)	113°	Bi proinclinación dentoalveolar - mayor posibilidad a extracciones
Plano oclusal	Comparativo	Tipo II	Divergente
A.F.A	105mm-120mm	118 mm	Norma
A.F.P	70mm -85mm	79 mm	Norma
L.B.C.A	71mm (+/- 3mm)	66 mm	Relación 1:1
L.C.M	71mm (+/- 5mm)	66 mm	
L.B.C.P	32mm (+/-3 mm)	39 mm	Crecimiento patrón horizontal
L.R.M	44mm (+/- 5mm)	43 mm	Norma
Tipo de crecimiento		67%	Crecimiento horizontal

Nota. Fuente de elaboración a partir del trazado cefalométrico inicial del paciente.

Tabla 3. Análisis cefalométrico inicial del perfil blando y protrusión dentaria según de Ricketts

Medidas	Valor normal	Valor Paciente	Interpretación
Perfil blando	L.Sup -2 +/-2 mm	-2 mm	Norma
	L. Inf o +/-2 mm	5 mm	Proquelia
Posición del incisivo inferior	1mm +/- 2mm	5 mm	Protrusión Incisiva inferior
Posición del incisivo superior	3.5 mm +/- 2.3mm	11 mm	Protrusión Incisiva superior

Nota. Fuente de elaboración a partir del trazado cefalométrico inicial del paciente.

El análisis radiográfico y cefalométrico dio por diagnóstico una Clase II esquelética por protrusión maxilar, crecimiento horizontal, cóndilo en posición más anterior a la cavidad glenoidea, biprotrusión y biproinclinación dentoalveolar más posibilidad de extracciones, sistema dentario; Clase I molar derecha e izquierda, Clase II canina C/C, apiñamiento severo superior e inferior, overjet de 5 mm, overbite de 7 mm, línea media dental inclinada hacia la derecha, presencia de terceros molares inferiores impactados y superiores retenidos, perfil blando perfil convexo y proquelia del labio inferior.

Mediante la técnica MBT con slot 0.022", el plan de tratamiento inicial fue conservador sin extracciones debido al ligero colapso de las arcadas, con la expectativa de resolver el apiñamiento severo mediante una secuencia de barras de NiTi de 0.014" y 0.016" en ambas arcadas, favoreciendo la expansión dentoalveolar y la creación progresiva de espacio durante la etapa de alineación y nivelación.

En la cementación (Figura 4 A-C), se excluyeron varias piezas debido a la falta de espacio, mientras que la Pz. N. 27 se omitió temporalmente por su posición extremadamente vestibularizada, que comprometía la

adhesión del tubo, así como del tubo antagonista. Por razones de simetría, se decidió no cementar en ese momento la Pz. N.º 17.

En el 1er y 2do control, se utilizaron barras de NiTi 0.014" y 0.016" como parte de la fase de alineación inicial. En el 3er control (Figura 4 D-F), se cementó la Pz. N.º 22, manteniéndose la barra de NiTi 0.016" en la arcada superior, mientras que en el arco inferior se utilizó barra de acero 0.014" preformada con multiloops para facilitar la expansión dentoalveolar.

Figura 4. Fotografías intraorales cementación inicial y 3er control

Nota. A) Vista lateral derecha: Presenta piezas no cementadas por razones de simetría. B) Vista frontal: Cementación parcial por falta de espacio. C) Vista lateral izquierda: Presenta piezas no cementadas por interferencia oclusal. D) Relación molar Clase I. E) Expansión dentoalveolar con NiTi en barra arcada superior y arco multiloops en arcada inferior. F) Relación molar Clase I. Fotografía obtenida durante el tratamiento.

En el 4to control, se llevó a cabo una reevaluación clínica. Aunque el plan de tratamiento inicial se contemplaba un enfoque conservador sin extracciones, en esta etapa se evidenció una incompetencia labial significativa (Figura 5), la cual no fue claramente observada durante los registros iniciales debido a la contracción muscular voluntaria o involuntaria del paciente para mantener los labios cerrados.

Este hallazgo funcional, junto con el perfil convexo y la biproinclinación dentoalveolar, evidenció un

compromiso funcional y estético más severo de lo inicialmente evaluado. Además, la expansión dentoalveolar empleada en las fases iniciales no generó el espacio suficiente para resolver el apiñamiento severo, lo cual reafirmó la necesidad de modificar el plan terapéutico.

Figura 5. Reevaluación extraoral 4to control

Nota. Fotografía al momento que se identificó la incompetencia labial

En vista de este compromiso funcional y estético, y con el objetivo de aliviar el apiñamiento severo, se realizó un análisis cefalométrico adicional del Dr. Charles Tweed (Tabla 4), en el cual se obtuvo un diagnóstico inicial de un patrón vertical poco favorable con un IMPA aumentado, indicándonos a un paciente hiperdivergente con una proyección predictiva de un valor ideal del FMIA de 65° (Tabla 5), dándonos una discrepancia cefalométrica de -19°.

Se realizó el cálculo matemático entre la discrepancia cefalométrica (-8.8mm) con la discrepancia del modelo inferior (-8mm) dándonos como resultado la discrepancia total de -15.6mm (Tabla 6), superando el límite -10mm. De acuerdo con el resultado de estos análisis cefalométricos se justifica la extracción de los primeros premolares superiores e inferiores. A este

nuevo plan de tratamiento se consideró realizarlo con anclaje mínimo favoreciendo una pérdida de anclaje controlado para disminuir el efecto cuña e inducir a una

rotación antihoraria del plano mandibular induciendo a una disminución de la altura vertical para favorecer el cierre pasivo labial.

Tabla 4. Análisis cefalométrico inicial según Tweed

Parámetro	Valor normal	Variación	Valor Paciente	Interpretación
FMA	25°	15° a 26°	32°	Patrón vertical
FMIA	68°	56° a 80°	46°	Proinclinación incisiva
IMPA	87°	76° a 99°	102°	Proinclinación incisiva

Nota. Fuente de elaboración a partir del trazado cefalométrico inicial del paciente.

Tabla 5. Proyección del valor ideal IMPA según el triángulo de Tweed

Parámetro	Valor ideal FMIA	Valor paciente hiperdivergente	Corrección
FMA		32°	32°
FMIA	65°	46°	65°
IMPA		102°	83°
TOTAL		180°	180°

Nota. Fuente de elaboración a partir del trazado cefalométrico inicial del paciente.

Tabla 6. Ecuación para calcular la discrepancia total

Discrepancia cefalométrica	Discrepancia de modelo
$-19^\circ \times 0.8 \text{ mm} = -15.2 \text{ mm}; 2 = -7.6 \text{ mm}$	-8 mm
Discrepancia total =	-15.6 mm

Nota. Integración de la discrepancia cefalométrica del triángulo de Tweed y la discrepancia de modelo aplicado en la clínica moderna según Graber y Proffit.

Luego de realizadas las extracciones, se dio inicio a la fase de retracción controlada con la distalización de los caninos superiores e inferiores (Figura 6 A-C), mediante la mecánica de laceback utilizando arcos de acero 0.016" x 0.016" en ambas arcadas, permitiendo una distalización progresiva con control de anclaje mínimo mediante ligadura metálica de la Pz. N.º 6 a 5, lo que generó espacios que facilitaron el alivio del apiñamiento en el sector anterior y permitió la cementación de las piezas anteriores que inicialmente no habían sido incluidas.

Durante el 5to al 6mo control se observó una mejoría progresiva en el alineamiento del sector anterior, gracias al espacio generado por la distalización de los caninos, lo

que permitió resolver el apiñamiento severo. Esta condición facilitó la estabilización de la mecánica de tratamiento y preparó la transición hacia la etapa de retracción en masa del sector anterior.

En el 7mo control (Figura 6 D-F), una vez obtenida la alineación y nivelación del sector anterior y establecida la relación Clase I canina mediante la distalización progresiva con lacebacks, se procedió a incorporar al anclaje posterior a los caninos superiores, manteniendo un anclaje mínimo y delimitando un segmento anterior. Con el control del anclaje mínimo posterior se realizó un cierre recíproco entre el sector anterior y posterior,

priorizando un control adecuado del torque durante la retracción anterior.

En esta fase se incorporó en la arcada superior un arco de retracción simple en T modificado (Broussard), confeccionado en acero 0.016" x 0.016", lo que marcó el inicio de la retracción en masa del segmento anterior. En la arcada inferior, se colocó arco de acero 0.016" x 0.022" y se ligó de la Pz. N.º 2 a 2 más resorte abierto entre la Pz. N.º 5 y 3 para mejorar el tip de los caninos.

Figura 6. Fotografías intraorales retracción con lacebacks y con arco en T modificado (Broussard)

Nota. A, C) Vista lateral derecha e izquierda: Anclaje mínimo y uso activo de lacebacks. B) Vista frontal: Brackets cementados progresivamente. D, F) Vista lateral derecha e izquierda: Arcada superior anclaje mínimo, arcada inferior resorte de expansión entre la Pz. N.º 5 y 3. E) Vista frontal: Arco de retracción en T modificado (Broussard), activado. Fotografía obtenida durante el tratamiento.

En el 9no control se finalizó la retracción del segmento anterior logrando el cierre de espacios en la arcada superior, en la arcada inferior aún nos quedaba espacios por lo cual se inició una mesialización progresiva del segmento posterior.

En el 11vo control (Figura 7 A-C), para consolidar el resultado de la arcada superior, se ligó de la Pz. N.º 16 a 26 sobre un arco de acero rectangular 0.019" x 0.025" cinchado a 90°, mientras que en la arcada inferior se utilizó un arco de acero 0.017" x 0.025" con ligadura metálica de la Pz. N.º 35 a 45 para mesializar la pieza 6

con cadena elástica activa de la Pz. N.º 6 a 3. También se cementó un botón lingual en la Pz. N.º 37, conectado a la Pz. N.º 27 con una liga 3/16 para corregir su vestibularización.

Esta corrección fue apoyada con desoclusores en los molares inferiores, para eliminar la interferencia en el descruzamiento, a la vez que se controla la extrusión posterior por mesialización.

En 12vo control, una vez descruzada la Pz. N.º 27 se integra a la alineación junto a la Pz. N.º 17 y se baja el calibre del arco a NiTi 0.016" x 0.022" para su alineación.

En 13vo control, finalización de la mesialización posterior, se retira los desoclusores, se coloca arco NiTi 0.16, integración al arco la Pz. N.º 47 y se da inicio al asentamiento con el uso de ligas intermaxilares en caja 3/16 medium.

En el 14vo control (Figura 7 D-F), se sube de arco superior a NiTi 0.019" x 0.025" cinchado a 90°, ligando las Pzs. de 16 a 26 en la arcada inferior se sube de arco a NiTi 0.016" x 0.022" cinchado a 45°, y continua el asentamiento con ligas intermaxilares 1/8 medium en triangulo lado derecho y 3/16 medium en caja lado izquierdo.

Figura 7. Fotografías intraorales de la mesialización controlada e inicio del asentamiento oclusal

Nota. A) Vista lateral derecha: Tope oclusal en resina en la Pz. N.º 46, cadena elástica de la Pz. N.º 3 a 6. B) Ligadura metálica de 6 a 6. C) Vista lateral izquierda: Tope oclusal en resina en la Pz. N.º 36, cadena elástica de 6 a 3 más colocación de liga para descruzar Pz. N.º 27. D)

Vista lateral derecha: Uso de ligas 1/8 medium E) Vista frontal: Se mantiene ligado de Pz. N.º 16 a 26. F) Vista lateral izquierda: Uso de ligas 3/16 medium. Fotografía obtenida durante el tratamiento.

En el 15vo control se sube el arco inferior a NiTi 0.017" x 0.025" y se continua con el asentamiento con ligas intermaxilares 3/16 medium en triangulo.

En 16vo control (Figura 8 A-C), se cambia el arco inferior a un arco braided 0.019" x 0.025" y se continua el asentamiento con ligas 3/16 medium en "Z".

El 17vo control (Figura 8 D-F), correspondiente al último control clínico, se culminó con un adecuado asentamiento oclusal, relación Clase I molar y canina, líneas medias coincidentes.

Figura 8. Fotografías intraorales de la etapa de asentamiento y ultimo control clínico

Nota. A y B) Vista lateral derecha e izquierda: uso de ligas intermaxilares en "Z" 3/16 medium. C) Vista frontal: Ligadura metálica de 6 a 6 en ambas arcadas y arco braided inferior 0.019" x 0.025". D y F) Vista lateral derecha e izquierda: Clase I molar y canina. E) Vista frontal: línea media dental coincidentes. Fotografía obtenida durante el tratamiento.

Se retira aparatología y debido a ser un caso con extracciones se eligió retención fija de 3 a 3 inferior y para mantener una estabilidad en sentido transversal en la arcada superior se realizó una retención Hawley circunferencial (Figura 9 A-E), se indicó su uso durante el primer año es las 24 horas al día para luego ser usado solo por las noches, la contención fija después del año se

considerara cambiar a removible tipo Hawley circunferencial, los controles periódicos serán cada 3 meses para evaluar la adhesión del retenedor fijo y la adaptación del removible.

Figura 9. Fotografías intraorales de las contenciones

Nota. A-D) Vista lateral derecha, frontal, lateral izquierda y oclusal superior: Retenedor Hawley circunferencial. E) Vista oclusal inferior: Retenedor fijo de Pz. N.º 33 a 43. Fotografía obtenida durante el tratamiento.

Una vez retirada la aparatología se realiza el registro fotográfico del antes y después del tratamiento ortodóncico, documentando así su evolución clínica (Figura 10-12, tabla 7-10).

Figura 10. Fotografías intraorales antes y después del tratamiento ortodóncico

Nota. A y C) Vista lateral derecha e izquierda: Clase I molar y Clase II canina. B) Vista frontal: Apiñamiento

severo línea media desviada hacia la derecha D y E) Vista oclusal superior e inferior: arcada superior triangular, arcada inferior ovoide, ambas con ligero colapso transversal. F y H) Vista lateral derecha e izquierda: Clase I molar y canina. G) Vista frontal: Corrección de la línea media dental. I y J) Vista oclusal superior e inferior: arcada superior e inferior triangular. Fotografía obtenida durante el tratamiento

Nota. A) Vista frontal: Biotipo mesofacial, labios aparentemente con sellado labial. B) Vista de perfil: Perfil convexo. A) Vista frontal: Biotipo mesofacial, labios competentes. B) Vista de perfil: Perfil convexo. Fotografía obtenida antes y después del tratamiento ortodoncico.

Figura 11. Fotografías extraorales iniciales y finales

Figura 12. Radiografía cefalométrica con trazado final

Nota. Se observa una disminución de ángulo ANB. El análisis fue realizado según las guías de Steiner, Jarabak y Ricketts. Fuente de elaboración propia a partir de la imagen diagnóstica final del paciente.

Tabla 7. Análisis cefalométrico final según Steiner

Medidas	Valor inicial	Valor final	Interpretación
SNA	86°	84°	Norma
SNB	80°	79°	Norma
ANB	6°	5°	Clase II esquelética
SE	20 mm	15 mm	Cóndilo en posición más anterior a la cavidad glenoidea

Nota. Fuente de elaboración a partir del trazado cefalométrico final del paciente.

Tabla 8. Análisis cefalométrico final según Jarabak

Medidas	Valor inicial	Valor final	Interpretación
S	120°	118°	Norma
Ar	150°	152°	Menor proyección del rostro, retrognatismo mandibular.
Gn/sup	49°	46°	
Gn/inf	78°	78°	Retrognatismo mandibular.
I inf a Go-Gn	104°	94°	Norma
I sup a S-N	113°	100°	Norma
Angulo interincisivo	113°	134°	Retroinclinación dentoalveolar maxilar
Plano oclusal	Tipo II	Tipo II	Bi retroinclinación dentoalveolar
A.F.A	118 mm	120mm	Divergente
A.F.P	79 mm	78 mm	Norma
L.B.C.A	66 mm	67 mm	Norma
L.C.M	66 mm	68 mm	Relación 1:1
L.B.C.P	39 mm	35 mm	Norma
L.R.M	43 mm	45 mm	Norma
Tipo de crecimiento	67%	65%	Tendencia al crecimiento horizontal

Nota. Fuente de elaboración a partir del trazado cefalométrico final del paciente.

Tabla 9. Análisis cefalométrico final del perfil blando y protrusión dentaria según de Ricketts

Medidas	Valor inicial	Valor final	Interpretación
Perfil blando	L.Sup -2 mm	-3 mm	Norma
	L. Inf 5 mm	3 mm	Proquelia
Posición del incisivo inferior	5 mm	2 mm	Norma
Posición del incisivo superior	11 mm	7 mm	Protrusión Incisiva superior

Nota. Fuente de elaboración a partir del trazado cefalométrico final del paciente.

Tabla 10. Análisis cefalométrico final según Tweed

Parámetro	Valor inicial	Pronostico	Valor final	Interpretación
FMA	32°	32°	28°	Patrón mesofacial
FMIA	46°	65°	61°	Norma
IMPA	102°	83°	91°	Norma

Nota. Fuente de elaboración a partir del trazado cefalométrico final del paciente.

DISCUSIÓN

Stefani et al. (2025) destacan que las disfunciones orofacial miofuncionales, como la incompetencia labial, deben valorarse de manera continua en el diagnóstico, planificación y durante el tratamiento ortodóntico, ya que estas alteraciones atípicas y adaptativas influyen

tanto en la estética facial como en la estabilidad postratamiento (12).

En el análisis cefalométrico de Jarabak nos da un patrón horizontal pero debido a las características clínicas y evaluación progresiva del paciente nos lleva a realizar un análisis cefalométrico adicional como es el triángulo de

Charles H. Tweed en donde nos da un diagnóstico inicial de patrón vertical poco favorable y un apiñamiento severo agravando la desarmonía estética y funcional.

La reevaluación del plan de tratamiento se basó en la discrepancia total dentoalveolar indicándonos la necesidad de ganar espacio para la descompensación y retrusión dentaria hacia una posición basal apical estable, aliviando el apiñamiento severo y disminuyendo la proquelia labial inferior. De esta manera se justifica las exodoncias de primeros premolares para compensar la discrepancia sagital mejorando el perfil estético y favorecer funcionalmente un sellado labial pasivo.

La literatura respalda este plan de tratamiento así tenemos a Chundawat et al. (2024) describen un caso clínico con biprotrusión dentoalveolar tratado con extracciones de primeros premolares, en el que se descompensó favorablemente la protrusión e inclinación dentoalveolar mejorando el perfil facial y su armonía funcional obteniendo estabilidad en el tiempo (13).

Así mismo el estudio de Burashed (2023) menciona que en casos de apiñamiento es necesario controlar o disminuir la dimensión vertical, atribuyendo a las extracciones de pre molares el poder disminuir aumentos no deseados en la altura facial anterior inferior manteniendo un anclaje controlado, no obstante, los resultados de su estudio no pudieron comprobarlo (14).

Laganà et al. (2024) realizó un estudio con el objetivo del control vertical así como inducir la rotación mandibular en sentido antihorario en pacientes hiperdivergentes, atribuyendo a la extrusión de las piezas posteriores como principal etiología, en este estudio aplicaron terapia con bloque de mordida logrando el control vertical de los pacientes (15).

Así mismo Vela-Hernández (2017), menciona un estudio reconstrucciones posteriores de resina que desbloquean la oclusión e inducen la intrusión molar permitiendo la rotación en sentido antihorario de la mandíbula y mejorar

la relación vertical anterior concluyendo que se pueden obtener cambios dentales y esqueléticos combinando topes de resina con aparatología fija (16).

Estudios recientes como el de Ogura et al. (2024) maneja el uso TADs para la intrusión de molares favoreciendo la rotación mandibular antihoraria (17). En el presente caso clínico se optó por la cementación de topes de resina en el sector posterior como biomecánica de tratamiento que contribuyó al control del vertical, evitando la extrusión molar e indirectamente inducir a su intrusión y obtener una rotación mandibular antihoraria en la mesialización controlada de los 6 inferiores, logrando de manera progresiva un sellado labial pasivo.

CONCLUSIONES

La valoración clínica continua más la aplicación de diversos análisis cefalométrico en respuesta a los cambios dinámicos de los tejidos blandos permitió describir la etiología de sus características clínicas y cefalométricas, abordando un tratamiento ortodóncico de camuflaje con extracciones de primeros premolares lo cual resolvió el apiñamiento severo, con el control de anclaje mínimo y topes de resina en el sector posterior evitando el aumento de altura vertical y se indujo la rotación mandibular en sentido antihorario lo cual permitió el cierre pasivo labial pasivo corrigiendo la incompetencia labial mejorando el perfil facial, con lo cual se comprueba en este caso la eficacia del tratamiento aplicado con extracciones de primeros premolares. Siendo un caso tratado con extracciones tiene mayor tendencia a recidivas por lo cual se indicó una retención fija inferior y removible superior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Proffit WR. Contemporary Orthodontics - E-Book: Contemporary Orthodontics - E-Book. 6th ed. Chantilly: Mosby; 2018. 1 p.
2. García-Cando PE, Puebla-Ramos L. Opciones de tratamiento ortopédico y ortodóncico en pacientes clase II esquelética en dentición mixta. Rev Metrop Cienc Apl.

- 2023;6(Suplemento 1):225-33. Disponible en: <https://doi.org/10.62452/rqhgmn51>
3. Ardani IgAW, Sanjaya M, Sjamsudin J. Cephalometric characteristic of skeletal Class II malocclusion in Javanese Population at Universitas Airlangga Dental Hospital. *Contemp Clin Dent.* 2018;9(6):342. Disponible en: https://doi.org/10.4103/ccd.ccd_465_18
4. Espinosa DMB, Montoya EAO, Almache MEC. Prevalencia de las maloclusiones esqueléticas en la población de la provincia del Azuay - Ecuador. *Res Soc Dev.* 2021;10(5):e24010515022-e24010515022. Disponible en: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i5.15022>
5. Vidaurre Latorre F. Distribución Morfológica de las Clases II según su naturaleza esquelética en una muestra de población adulta de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. *Odontoestomatología* [Internet]. 2023 [citado 2025 abr 9];24(40). Disponible en: <https://doi.org/10.22592/ode2022n40e220>
6. Alyessary AS, Alnajjar HA, Al-Mayali AM, Mohsin R. Association Of The Different Lips Competency With The Molar Relationship And Anterior Open Bite Malocclusion. *Psychol Educ.* 2021;58(2):6735-40.
7. Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KWL, Huang GJ. *ORTHODONTICS CURRENT PRINCIPLES AND TECHNIQUES. SIXTH EDITION.* St. Louis, Missouri 63043: Elsevier,; 2017.
8. Jain S, Tondon R, Singh K, Kulshrestha R, Umale V. Tweed's Philosophy - A Review.
9. Matthews F, Cartes-Velásquez R. Factores que influyen las decisiones terapéuticas en Ortodoncia: Revisión de la literatura. *Decisiones terapéuticas en Ortodoncia. Odontoestomatología.* 2017;19(29):33-45. Disponible en: <https://doi.org/10.22592/ode2017n29p33>
10. Iñiguez-Zúñiga GI, Campoverde-Torres CH. Cambios faciales por exodoncias de primeros premolares maxilares, maloclusiones Clase II subdivisión 1: Revisión narrativa. *CIENCIAMATRIA.* 2023;9(1):666-78. Disponible en: <https://doi.org/10.35381/cm.v9i1.1092>
11. Cuellar C, Centeno E, Manzano I. Importancia de un buen Diagnostico en Tratamiento Ortodóntico [Internet]. [citado 15 de julio de 2025]. Disponible en: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2024/art-36/12>. Kung J, Stefani FM, Stefani CM, Mir CF, Compton SM, De Almeida De Lima A. Current understanding of Orofacial Myofunctional Therapy effectiveness. A Scoping review. 2023 [citado 5 de mayo de 2025]; Disponible en: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/M6HNS>
13. Younus A A, Chundawat MS, Sambhwani J, Anjum S, Felazin M. Changes in the curvature of upper and lower lips following the first premolar extraction in Class I bimaxillary protrusion - A cephalometric study. *IP Indian J Orthod Dentofac Res.* 2024;10(3):199-207. Disponible en: <https://doi.org/10.18231/j.ijodr.2024.03614>.
14. Burashed H. Changes in the Vertical Dimension After Orthodontic Treatment in Response to Different Premolar Extraction Patterns. *Cureus* [Internet]. 2023 [citado 1 de mayo de 2025]; Disponible en: <https://doi.org/10.7759/cureus.38893>
15. Laganà G, Malara A, Palmacci D, Bollero P, Cozza P. Vertical Dimension Control in Two Different Treatment Protocols: Invisalign First and Bite Block-A Retrospective Study. *Child Basel Switz.* 2024;11(10):1252. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/children11101252>
16. Vela-Hernández A, López-García R, García-Sanz V, Paredes-Gallardo V, Lasagabaster-Latorre F. Nonsurgical treatment of skeletal anterior open bite in adult patients: Posterior build-ups. 2017 [citado 8 de julio de 2025]; Disponible en: <https://doi.org/10.2319/030316-188.1>
17. Ogura H, Numazaki K, Oyanagi T, Seiryu M, Ito A, Noguchi T, et al. Three-Dimensional Evaluation of Treatment Effects and Post-Treatment Stability of Maxillary Molar Intrusion Using Temporary Anchorage Devices in Open Bite Malocclusion. *J Clin Med.* 2024;13(10):2753. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/jcm13102753>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo